

Estudio geomorfológico, hidrogeoquímico, isotópico, gravimétrico y Dinsar en depósitos criogénicos de las nacientes del río Hurtado, región de Coquimbo, Chile.

Fuentes, F. ¹ *; Olea, P. ¹ ; Donoso, C. ¹ ; Cifuentes, J.L. ¹ ; Ortiz, M. ¹ ; Merino, R.N. ¹ ; Huerta, S. ¹ ; Monserrat, O. ² ; Coloma, F. ¹ , Fustos, I. ³

1: Servicio Nacional de Geología y Minería

2: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

3: Universidad de la Frontera, Temuco, Chile

Durante la elaboración del mapa Hidrogeológico de la cuenca del río Limarí (Fuentes et al., en preparación) llevado a cabo por la unidad de Hidrogeología del Sernageomin, se ha realizado el proyecto “Estimación del aporte hídrico de las crioformas de la subcuenca del río Hurtado, región de Coquimbo, Chile”, donde se busca estimar el aporte hídrico de las morrenas y glaciares de roca al balance de la cuenca.

En este trabajo presentamos los resultados preliminares del mapeo geomorfológico, donde se identificó que el paisaje fue modelado por glaciares blancos, cuyos depósitos morrénicos constituyen el principal relleno de los valles de alta montaña. La morfología actual indica procesos periglaciares incluyendo gelifluxión, crioselección y crioclastía. Dentro de este ambiente se identificaron cerca de 25 glaciares rocosos, lobulados y multilobulados, y numerosos cordones y lóbulos de protalud.

Adicionalmente, se realizaron perfiles gravimétricos para modelar el espesor y geometría de 3 glaciares en roca, así como estimaciones de su deformación superficial mediante series de tiempo basadas en dispersores permanentes (PS) e interferometría diferencial de radar, lo que permitió identificar desplazamientos asociados a glaciares rocosos y sus cabeceras, así como a laderas de alta pendiente, lo que en conjunto permite suponer un potencial contenido de hielo intersticial en estos depósitos y glaciares de roca.

Los resultados geoquímicos de las aguas de deshielo, en cuanto a sus elementos mayores, menores y trazas, así como isótopos de deuterio y oxígeno, son consistentes con fuentes cordilleranas, con señales isotópicas livianas e indicativos de una alta evaporación de las lagunas supramorrénicas.